

OCHIQ JAROHATLAR

Abdullayev Anvarjon Omonboyevich

O'zbekiston Respublikasi, Andijon viloyati, Qo'rg'ontepa

Abu Ali ibn Sino nomidagi Jamoat salomatligi texnikumi

maxsus fan o'qituvchisi

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada zamonaviy hamshira tibbiy muolajalar texnikasini bajarishini bilishi bilan birga, bemorning kasallik tufayli yuzaga kelgan va kelishi mumkin bo'lgan, ruhiy, ijtimoiy muammolarni aniqlay olishi va jamiyatdagi barcha kuchlarni ushbu muammolarni bartaraf etishga qarata olishi kerak va bemorlarga yordam ko'rsatish turlari, jarohatlarni kelib chiqish turlari, klasifikatsiyalari ularni bitish jarayonlari haqida to'htalib o'tildi.

Kalit so'zlar: Jarohatlar, antiseptika, xirurgiya, choklar, qon ketish

Jaroxat deb teri yoki shillik kavatlar, ba'zan esa chukur joylashgan tukimalar yoki ichki organlar butunligining mexanik buzilishiga aytiladi

Jaroxatning xavfi kuyidagilarga boglik:

- Yukotilgan qonning mikdoriga
- Travmatik shokning rivojlanish darajasiga
- Maxalliy yoki umumiy infeksiya rivojlanganligiga
- Xayot uchun zarur organlarning shikastlanganligiga

Jaroxatning klinikasi :

Umumiy: O'tkir anemiya

Shok

Infeksiya

A'zolar xayot faoliyatining

buzilishi

Maxalliy: ogrik

Qon ketishi

jaroxat chekkalarining ochilib

turishi

Jaroxatdan Qon ketishi:

- tukimalarni ajratuvchi asboblarning kuchli o'tkir bulsa, jaroxatdan qon ketishi shunchalik kuchli buladi
- shikastlanishlarda xar doim xam qon ketishi tashki bulavermaydi.

Ogrikning kuchi kuyidagi omillarga boglik:

- Shikastlangan retseptor va nerv tutamlarining soniga
- Shikastlangan organizmning reaktivligiga
- Jaroxat etkazuvchi qurolning xarakteriga va jaroxatning etkazilish tezligiga

Jaroxat chekkalarining ochilib turishi darajasi kuyidagilar bilan belgilanadi:

- Jaroxatning chukurligiga
- Teri elastik tolalari butunligining buzilishiga
- Jaroxatning katta-kichikligiga

Jaroxatlar tasnifi:

Tukimalar shikastlanishining xarakteriga karab :

- ✓ oq otuvchi qurol bilan etkazilgan jaroxat
- ✓ Sanchilgan jaroxat
- ✓ Kesilgan jaroxat
- ✓ Chopilgan jaroxat

- ✓ Lat egan jaroxat
- ✓ Ezilgan jaroxat
- ✓ Yirtilgan jaroxat
- ✓ Shilingan jaroxat
- ✓ Tirmalgan jaroxat
- ✓ Tishlangan jaroxat
- ✓ Zaxarlangan jaroxat
- ✓ Aralash jaroxat

Jaroxatning sababiga kura:

- ✓ Operatsion
- ✓ Tasodifiy

Joylashishiga kura:

- ✓ Yuz soxasining jaroxati
- ✓ Boshning jaroxati
- ✓ Buyining jaroxati
- ✓ Kukrak kafasining jaroxati
- ✓ Korinning jaroxati
- ✓ Oyok yoki kulloarning jaroxati

Jaroxatning bitish usuliga karab:

- Birlamchi tortilish bilan bituvchi jaroxatlar
- Ikkilamchi tortilish bilan bituvchi jaroxatlar

Jaroxatning bitish fazalari:

- Gidratatsiya (ogrik, temperatura, shish, infiltratsiya)
- Regeneratsiya yoki degidratatsiya

Jaroxatning yomon bitishi sabablari :

Umumiy:

- Immun sistemasining etarli rivojlanmaganligi
- Gipovitaminoz
- Surunkali yalliglanish kasalliklari
- Kandli diabet
- YUrak va buyrak etishmovchiligi

Maxalliy:

- Yirik Qon-tomirlarning shikastlanishi
- Jaroxatda yot jismlarning bulishi
- Jaroxatda nekrotik tukimalarning bulishi
- Suyak sekvestrlari
- Virulent mikroorganizmlar

Jaroxatlar bitishining 2 turi tafovut kilinadi :

- ❖ Jaroxatning bilamchi bitishi (5-6 sut)
- ❖ Jaroxatning ikkilamchi bitishi

Jaroxatlar bitish jarayoniga ta'sir kiluvchi omillar:

- Biriktiruvchi tukima xujayralari (fibroblastlar, fibrotsitlar)
- Suv va elektrolit balansi bilan boglik aosiy oralik substansiya
- Kollagen tolalar

3-9 sutkalarda jaroxat chekkalarining ochilib ketishi xirurgik infeksiya bilan boglik bulmay, balki kuyidagilarga boglik:

- ❖ Gipoproteinemiya
- ❖ Gipovitaminoz
- ❖ Suv-elektroli balansining buzilishi
- ❖ Qon fibrinolitik sistemasidagi buzilishlar
- ❖ Organizm immunobiologik kuchlarining xolati

Jaroxatlarning ikkilamchi bitishi sabablari:

Maxaliy:

- Jaroxat chekkalari xayotga layokatligining yukolishi
- Jaroxat chekkalarining bir-biriga tugri kelmasligi
- Katta bushlik, Qontalash mavjudligi
- Virulent infeksiya mavjudligi

Umumiy:

- Kaxeksiya
- Gipo yoki avitaminoz
- Modda almashinuvini buzulishi
- Infeksion kasalliklar

Granulyasion tukima kavatlari:

- Leykotsitar - nekrotik (leykotsitlar)
- Qon tomirlar tugini kavati
(poliblastlar va kollagen tolalar)
- Vertikal Qon tomirlar kavati
(fibroblastlar, xujayralararo moddalar)

Kelloid chandiklarning sabablari:

- Nerv sistemasidagi buzilishlar
- Endokrin sistema buzilishlari
- Maxalliy Qon aylanish etishmovchiligi

Jaroxatlar bulinadi:

1. Aseptik
2. Bakterial – ifloslangan
3. Infitsirlangan – yalliglanish klinikasi paydo buladi.
4. Yiringli

Ikkilamchi infitsirlanish bu shikastlanuvchiga birinchi yordam kursatishda va davolash jarayonida

Aseptik, infitsirlangan va yiringli jaroxatlarni davolash usullari turlicha!

Jaroxatlarni davolash usuli kuydagilarga asosan belgilanadi:

- ❖ Shikastlanuvchining murojat qilish vaktiga
- ❖ Jaroxat turiga
- ❖ Jaroxatga tushgan mikroorganizmlarning virulentligiga

Jaroxatlarni davolashda qullaniladi:

- ✓ Operatsiya va kayta boglash usullari
- ✓ Maxalliy va umumiy medikamentoz ta'sirot
- ✓ Fizioterapevtik muolajalar
- ✓ Davolovchi badan tarbiya

Turli xil jaroxatlarni davolash:

- ❖ Operatsion jaroxatlarni davolash (drenajlash, Redon drenaji)
- ❖ Tasodifiy jaroxatlarni davolash
 - A) Jaroxatga birlamchi xirurgik ishlovi berish
 - B) Jaroxatda jaroxat infeksiyasi bulganda ularga ikkilamchi xirurgik ishlov beriladi
 - V) Birlamchi –kechiktirilgan choklar
- ❖ Infitsirolangan va yiringli jaroxatlarni davolash

Jaroxatlarga birlamchi xirurgik ishlov berishning kadama kadam boskichlari

- Antiseptik bilan jaroxat atrofiga ishlov berish
- Anesteziya
- Antiseptiklar bilan jaroxatni yuvish
- Gemostaz
- Jaroxat reviziyasi
- YOt jismlarni olib tashlash
- Jaroxatni kesib kengaytirish
- Jaroxat chekkalari va tubini kesib olib tashlash
- Gemostaz
- Jaroxatni antiseptik moddalar bilan yuvib tozalash

- Jaroxatga kavatma kavat choklar kuyish
- Jaroxatga aseptik boglam kuyish

Yiringli va infitsirlangan jaroxatlarni davolashda kuyidagi chok turlari tafovut kilinadi:

- Birlamchi – kechiktirilgan choklar jaroxatga birlamchi ishlov berishdan 2-4 sutkadan keyin kuyiladi.
- Ikkilamchi - erta choklar granulyasion tukima paydo bulgan jaroxatga 2 xaftadan keyin kuyiladi.
- Ikkilamchi - kechki choklar 3-4 xafta yoki undan kechrok kuyiladi.

Jaroxatlarni davolashda kullaniladi:

- ✓ Ximioterapiya – antibiotiklar, sulfanilamidlar.
- ✓ Lazeroterapiya geliy-neon lazer, SO₂ lazer.
- ✓ Baroterapiya - giperbarik oksigenatsiya, oksigenoberoterapiya.
- ✓ Aeroterapevtik kurilmadagi abakterial muxitlarda.
- ✓ Immunologik kursatgichlardagi uzgarishlarga asosan immunoterapiya.
- ✓ Dietoterapiya – yukori kaloriyali oziklantirish.
- ✓ Ba'zi toksinlarni tanlab chikarish – gemosorbsiya.
- ✓ Plazmoferez – bemor plazmasini chikarib tashlash va donor plazmasini Kuyish.

Birlamchi xirurgik ishlash (bxi) va uning boshka turlari.

Birlamchi xirurgik ishlash (BXI) shikastlangandan sung tez orada bajarilishi zarur. Xisobga vaktida birlamchi xirurgik ishlashni 24-28 soat ichida xam bajarsa buladi.

BXIda anatomik tuzilish xisobga olishini kerak. Kalla va yuzda teri tejabkesiladi, agar jaroxat chukurida Qon, nerv, paylar zararlanmagan bulsa, ularga tegilmaydi.

Kuturish kasalligi vujudga kelishi xisobga oliganda tishlanishgan jaroxatlar uta xavfli buladi. Mikroorganizmlarning kupayishini tuxtatish uchun kuyidagilarni bajarish lozim.

1. Jaroxatni suyuqlik yordamida urib turuvchi pulsatsiya kiluvchi bosim bilan bajarish.
2. Jaroxat satxini vakuumlash va baravariga yuvish.
3. Jaroxatga ultratovush, 20-50 Gs tezligida antiseptikalar, antibiotiklar yuborish.
4. Ifloslangan soxani lazer pichok bilan kesib olish yoki buglantirish.

Jaroxat sodiy bulgan paytdan xirurgik ishlashgacha va unga chok kuyilguncha kuyidagilar fark kilinadi:

1. Birlamchi chok, yangi jarojatga kuyiladi, yoki 24-28 soat ichida, granulyasion tukima xosil bulguncha bajariladi, unda u kechiktirilgan chok buladi.
2. Ikkilamchi chokni granulyasiyali jaroxatga nekrotik tukimalardan toza bulgach kuyiladi. 2 xaftadan keyin kuyilgan chok-erta ikkilamchi chok deyiladi.

Kechki ikkilamchi chok esa granulyasiya va chandiklar kesib olingach, yani 3-4 xaftadan keyin kuyiladi.

Birlamchi chok aseptik jaroxatlarda kavatma-kavat kuyiladi. Odatda tugunli yoki uzluksiz chok kuyiladi. Bunda jaroxatning xamma kavatlari bir xil chukurlikda va kenglikda kamrab olinishi kerak. Kosmetik chandik bulishi uchun teri chetlarini bir –biriga zich kelib tikish lozim. Me'da –ichak yularida xamma kavatidan Albert choki, seroz mushakli ikki kavat Lambert choki bajariladi.

Unchalik ogirlik tushmaydigan satxlarga uzluksiz chok kuyiladi, ular aynalib utuvchi, bir-birining orkasidan utuvchi va kiset deb farklanadi. Teri choki operatsiyadan 4 kundan keyin olib tashlansa nozik chandik xosil buladi.

ADABIYOTLAR

Asosiy:

1. V.I.Struchkov - Obshchaya xirurgiya. M., Meditsina, 1986g.
YU.V.Struchkov
2. G.I.Volokolakov - Obshchaya xirurgiya. Riga, 1989g.
3. V.K.Gostiщev - Obshchaya xirurgiya. M., Meditsina, 1993
4. V.K. Gostiщev - Rukovodstvo po obshchey xirurgii. M., Meditsina, 1987g.
- 5.A.Grigoryan - Rukovodstvo po prakticheskim zanyatiyam po obshey xirurgii M., Meditsina, 1976g.
6. U.O.Aripov, SH.I. Karimov -Umumiy xirurgiya. T. , Toshkent, 1994g.

Kushimcha:

1. M.F.Mazurik - Ambulatornaya xirurgiya. Kiev, 1983g.
2. F.K.Kutashev - Spravochnik xirurgu polikliniki. L., Meditsina, 1992g.
3. A.E.Odinov -Xirurgiya ambulatornogo vracha . M., Meditsina, 1973g.
4. Rukovodstvo po xirurgii pod redaksiey B.. Petrovskogo. M., Meditsina, 1962g
5. Xirurgicheskie manipulyasii pod redaksiey prof. B.O.Milkova. Kiev, 1985 g.
6. A.X.YAngiev M.YU.YUnusov M.R.Ashurova M.F.Rasulov – SHikastlanishlar. YOpiK shikastlar.1990y.

Internet ma'lumotlari:

1. www.mediasphera.ru,
2. www.links.spinet.ru,
3. www.medlinks.ru,
4. www.medlain.ru.
5. www.tma.uz.